

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IJIF, I2OR, SJIF
IJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII

No. III

Supplement 2017

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editor
Ravi Kumar

Published by :
South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

विषय-सूची

- ◆ दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्वानुमान पद्धति : भारत के विशेष सन्दर्भ में 1-3
मुकेश कुमार शर्मा
- ◆ किसान जीवन का यथार्थ (संदर्भ : आखिरी छलॉग और फॉस) 4-7
डॉ० बिजेन्द्र कुमार
- ◆ हिन्दी आदिवासी कविता में प्रतिरोध के स्वर 8-12
प्रो० दामोदर मिश्र
- ◆ डॉ० श्याम सुंदर दास की दृष्टि में तुलसीदास एवं मानस 13-15
डॉ० अखिलेश कुमार सिंह
- ◆ बनारस राज्य के स्थापना का इतिहास 16-19
डॉ० वर्षा उपाध्याय
- ◆ भारतीय जीवन पद्धति में ऋत और कर्म की अवधारणा 20-22
विवेक त्रिपाठी
- ◆ बौद्ध-दर्शन में आत्मा और चेतना सम्बन्धी अवधारणा 23-26
डॉ० संजय कुमार सिंह
- ◆ बिहार का चिरस्मरणीय पत्र 'पाटलिपुत्र' 27-28
डॉ० क्षितीश भूषण पाण्डेय
- ◆ ब्रिटिश कालीन जनजातीय शिक्षा पर ईसाई धर्म का प्रभाव
(दक्षिण बिहार के विशेष सन्दर्भ में) 29-31
डॉ० उनमणी
- ◆ दिनकर की काव्य चेतना 32-35
धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय
- ◆ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी की शिक्षा की अवधारणा 36-39
डॉ० दीपक सिंह
- ◆ महर्षि अरविन्द घोष का शैक्षिक दर्शन व आधुनिक शिक्षा पद्धति 40-41
डॉ० अंशु केडिया
- ◆ गोरखपुर जनपद का इतिहास 42-43
डॉ० सतीश चन्द तिवारी
- ◆ समकालीन भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप 44-45
मनीराम
- ◆ सामान्य व दृष्टिबाधित बालको के सम्प्रत्यय प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन 46-49
धीरज कुमार भारती व प्रो० आशा पाण्डेय
- ◆ मनुस्मृति कालीन शिक्षा-दर्शन 50-52
अनुराधा कुमारी

◆ सर्वेश्वर की कविताओं में आंचलिक संस्पर्श डॉ० पंकज कुमार राय	53–54
◆ हिन्दी सिनेमा—तब और अब डॉ० नीरू अग्रवाल	55–58
◆ संवैधानिक शासन में महिला सशक्तिकरण डॉ० ऋचा शुक्ला	59–61
◆ हिन्दी साहित्य : प्रेमचन्द और नारी सुजय कुमार	62–63
◆ असहयोग व सविनय अवज्ञा आन्दोलन में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका डॉ० सुनीता	64–66
◆ वर्तमान समय में शिक्षा के समावेशीकरण की जरूरत विजय कुमार यादव	67–68
◆ परिवार नियोजन अपनाने का स्तर प्रीति द्विवेदी	69–70
◆ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) : एक अध्ययन कनकलता कुमारी	71–73
◆ बाल-अपराधियों का संगठित अपराध में उन्मुखता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन डॉ० शैलेश मिश्रा	74–76
◆ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में ग्राम-शासन-पद्धति का विश्लेषणात्मक अध्ययन डॉ० जय प्रकाश	77–79
◆ पूर्व मध्यकालीन आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था की पहचान की बहस की समीक्षा और स्वरूप निर्धारण रंजीत कुमार	80–82
◆ भारतीय संस्कृति में संपोषणीय पर्यावरणीय चिन्तन : एक अवलोकन प्रवीण पाल	83–86
◆ सुमित्रानंदन पंत का प्रगतिवादी काव्य-शिल्प डॉ० शालिनी सिंह	87–89
◆ सार्वजनिक वितरण का आशय, लक्षण व उद्देश्य शुभांगी	90–91

भारतीय संस्कृति में संपोषणीय पर्यावरणीय चिन्तन : एक अवलोकन

प्रवीन पाल*

सारांश : प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संस्कृति में संपोषणीय पर्यावरणीय चिन्तन : एक अवलोकन को रेखांकित करता है। भारतीय दार्शनिक आधार पर पर्यावरण का अर्थ एवं पर्यावरणीय घटकों के विषय में जाने तो भारतीय दर्शन में आधुनिक पर्यावरण शब्द के स्थान पर 'प्रकृति' तथा 'सृष्टि' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रकृति अथवा सृष्टि जैसे शब्दों की व्यापकता वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक शब्द अथवा पाश्चात्य विचार 'पर्यावरण' की अपेक्षा कहीं अधिक है। भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रधान एवं प्रकृति संरक्षणवादी रहा है। हमारे धर्म ग्रन्थों में भी जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, जीव तथा भूमि की महत्ता को देखते हुए उनकी पूजा का प्रावधान किया गया है, अर्थात् प्रकृति के इन सभी घटकों की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। यह अध्ययन विशय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है।

मुख्य शब्द : भारतीय दर्शन, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणीय घटकों, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि।

भारतीय परम्परा में व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में प्रारम्भ से ही सचेत रहे हैं और ना केवल इसे रोकने के लिए बल्कि सम्यता के प्रारम्भ से ही प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार हेतु प्रयासरत रहे हैं। यदि मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग मात्र अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु करता तो प्रकृति को पहुंचने वाली हानि नगण्य होती, जिसकी पूर्ति प्रकृति स्वयं धीरे-धीरे कर लेती। परन्तु यह दुर्भाग्य है कि मानवों में बढ़ते भोग-विलास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक अन्धाधुंध उपयोग हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँच रही है। भारत एक ऐसा देश है, जिसके पास पारिस्थितिकीय तंत्रों, द्वीपों, महासागरों, नदियों, वनों और प्राकृतिक हरियाली की समृद्ध विविधता है।

भारत में पर्यावरण सम्बन्धित चिन्तन-मनन, क्रियाकलापों, गतिविधियों में होने वाले विकास को मुख्य रूप से तीन काल खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। आगे हम इन सभी कालखण्डों में पर्यावरण सम्बन्धित घटित गतिविधियों पर दृष्टि डालेंगे।

१. प्राचीन काल : जैसा कि ज्ञातव्य है कि भारतीय समाज में पर्यावरणीय सुरक्षा सम्बन्धी चिन्तन-मनन हाल ही घटना नहीं अपितु काफी प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्था है। प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज के लोग पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों एवं कानूनों के निष्पादन में भागीदार रहे हैं। भारत में पर्यावरण के लिए चिन्ता का विषय भूमि, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष इत्यादि में व्यक्त किया गया है, और जैसा कि विदित है कि इन सभी का किसी न किसी रूप में मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय जन-मानस तो सदियों से वृक्षों, नदियों, पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं की प्रशंसा और पूजा करते आये हैं। भारतीय संस्कृति में तो वृक्षों (पीपल, बरगद, बेल, नीम) पशुओं (गाय, बैल, हाथी, बन्दर साँप) इत्यादि में देवी-देवताओं का वास माना जाता है। प्राचीन कालीन भारतीय ऋषिमुनियों ने वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों की रचना करते हुए इस बात पर अति बल दिया कि मनुष्य और प्रकृति को सदैव सद्भाव और शान्ति सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। वृक्षों, पशुओं, पक्षियों, नदियों, जलस्रोतों को असीम दया और परोपकार के अधीन होना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जीविका हेतु कोई विशेष मांग नहीं करते, जबकि वे स्वयं मनुष्य को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं उपहार स्वरूप प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देते हैं। **It was religion that became the source of policy for environmental protection. The fear of the unknown spirits to punish the religion, and subsequently the protection of environment. The religion of Buddhism and Jainism deplored suffering of not only man and animal, but went to the extent to protect insects.**¹

प्राचीन भारतीय कुटनीतिज्ञः एवं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य ने लगभग 300 ई0पू0 लिखे अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में सुनियोजित प्रशासन के साथ-साथ पर्यावरण से सम्बन्धित प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। उदाहरणस्वरूप उनके द्वारा उल्लिखित जल-निकासी प्रणाली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में शासक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाये रखने के लिए उत्सुक थे। अर्थशास्त्र में हाथियों की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हाथियों के वध को वर्जित किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दण्ड की सजा दिये जाने का प्रावधान था। कौटिल्य ने कुओं, तालाबों आदि के निर्माण द्वारा जल संरक्षण का सुझाव भी दिया है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने साप्तांग सिद्धान्त में दुर्ग को काफी महत्वपूर्ण माना है। "राज्य की प्रतिरक्षा तथा आक्रामण शक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्ग को कौटिल्य ने कोष तथा सेना का रक्षक मानते हुए परामर्श दिया है कि राज्य को अपनी जनपद की सभी दिशाओं में युद्धोचित दुर्गों का निर्माण करना चाहिए। कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गों यथा-औदिक दुर्ग (नदी में टापू के समान), गिरि (पर्वत) दुर्ग, धान्वन दुर्ग (जल एवं घास रहीत भूमि, रेगिस्तान) तथा वन दुर्ग (झाड़ियों एवं दलदल से घिरा) की व्यवस्था की है। दुर्ग ही वह स्थान है जहां विपत्ति के समय राजा शरण ले सकता है तथा सैन्य शक्ति एवं

*शोध छात्र (U.G.C./NET/JRF) राजनीति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गो0वि0, गोरखपुर, उ0प्र0

मित्र सेना की व्यवस्था हो सकती है।¹² इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी प्राकृतिक भूखण्डों को काफी महत्व प्रदान किया है।

आचार्य कौटिल्य के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध, वशिष्ठ जैसे कई अन्य अनेक समाज सुधारक और विचारक भी थे जिन्होंने पर्यावरण के महत्व को देखते हुए विभिन्न आचार संहिताओं का संकलन किया। इसी कारण समाज में स्वस्थ वातावरण और मनुष्य के साथ इसके सम्बन्धों के महत्व को मान्यता प्राप्त थी। प्राचीन ऋग्वेद काव्य में कहा गया है कि **“May the whole human race be happy (svastir manusibhyoh). Let the plant kingdom flourish upward in great profusion (uradhvam jigatu bhesajans). May prosperity be with the bipeds (Sum no astu duipade) and with the quadruped animals as well (sum catuspade)। .iti dharmā), depending upon the usefulness or importance of different parts of the plant (Vanaspatinam sarveasam Upphogo Yatha Yatha).।¹³**

प्राचीन भारत में पर्यावरण की समस्या आज की भांति विकराल नहीं थी। यहाँ तक की संस्कृत भाषा में यह कहावत भी रही है कि 'प्रक्षाल नाद्धी पंडस्य दूरादस्पर्हान वरम्' अर्थात् पैर में कीचड़ लगाकर फिर उसे धोने से अच्छा है कि पैर में कीचड़ लगने ही ना दिया जाये। प्रायः प्रत्येक प्रकार के धर्मग्रन्थों, स्मृतियों, वेदों, राजनीतिक टीकाओं में राज्य के वनों, अभ्यारणों या मण्डवनों एवं चारागाहों की स्थापना पर पर्याप्त बल दिया गया है। कौटिल्य ने भी चार प्रकार के वनों का उल्लेख किया है, जो कि मण्डवन, सोमारण्य, तपोवन और विहारवन है। इस प्रकार शताब्दियों से प्रकृति और मनुष्य ने एक साथ सहज जीवन व्यतीत किया है, जहाँ एक ओर प्रकृति ने मानव जीवन के विकास में योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य भी प्रकृति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहा है।

२. मध्यकालीन भारत : मध्यकाल के दौरान जहाँ मुगलों ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, वहीं इस काल में पर्यावरण सम्बन्धी विचार काफी सीमित थे। “विश्वोईयों के गुरु ने अपने अनुयायियों को 29 मूल्यों का पालन करने को कहा। ऐसा माना जाता है कि 1730ई० में जोधपुर के राजा के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों को काटे जाने से बचाने के दौरान 360 विश्वोई लोगों ने अपने प्राण गवां दिये। इस घटना की जानकारी होने पर राजा ने अपने अधिकारियों द्वारा की गयी गलती हेतु क्षमा याचना की तथा गांव में पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों की हत्या पर रोक लगाने हेतु शाही फरमान जारी कर दिया। वर्तमान में भी भारत में विश्वोई समुदाय के लोग वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं। (अनुवादित)“ मध्ययुगीन भारत में सभी दृश्यमान परिवर्तन जमीनी सतह पर समुद्र और प्रवाहित जल द्वारा भूक्षरण, गाद और बालू के निक्षेपण के कारण हुए इन युगपत् प्रक्रियाओं ने तटीय रेखाओं के साथ ही नदी मार्गों को परिवर्तन के लिए विवश कर दिया। “मुगल काल से पहले, देश के मानचित्र पर हम वनों के विस्तार को ठीक-ठीक सुनिश्चित नहीं कर सकते। लेकिन राजधानी दिल्ली के सीमांत तक हम जितना इस विषय में जानते हैं उससे एक सामान्य स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तेरहवीं सदी में दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम घोर पर अरावली की पर्वत श्रेणियों के समान्तर वन फैले हुए थे, जिन्होंने दिल्ली की सेनाओं का उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना मुश्किल कर दिया था। साथ ही वनों ने दो आबे में राजनीतिक नियंत्रण में बाधा पहुँचायी और चौदावी सदी के शुरुआती हिस्से में विद्रोही किसानों ने उन्हीं वनों की शरण ली।¹⁴

मध्यकाल में बाबर के पौत्र अकबर ने पशुओं के प्रति रूचि को न केवल उत्तराधिकार में प्राप्त किया, अपितु अपने लम्बे शासन काल में पशुओं के लिए विशाल पशुशालाएं स्थापित करने के लिए संसाधन जुटाए जिनमें हाथी, घोड़े, ऊँट, गाय, बैल तथा खच्चर इत्यादि रखे जाते हैं। इसी प्रकार जहाँगीर (1605-27) ने पशुओं का काफी सूक्ष्म अवलोकन किया, जिसका उल्लेख उसने अपने संस्मरणों में किया। यद्यपि पशुओं के प्रति मुगलों की रूचि उनकी शिकार करने की दीवानगी के कारण ही उत्पन्न हुई, परन्तु इसके अतिरिक्त एक अन्य भावना भी उत्पन्न हो रही थी, वह थी पशु-जीवन के प्रति उनकी बढ़ती संवेदनशीलता। सम्भवतया इस संवेदनशीलता का कारण भारत की परम्परा का अहिंसावादी प्रभाव रहा हो। अकबर और जहाँगीर ने सप्ताह के कुछ निश्चित दिनों में सभी पशुओं के वध पर रोक लगाने के साथ-साथ वर्ष में कुछ कालवधि के लिए पशुओं का वध निषेध कर दिया था।

३. औपनिवेशिक भारत : मुगल सम्राज्य के कमजोर होने के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सर उठाने लगी। 17वीं शताब्दी के अन्त तक राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। यूरोप के बाहर, दुनिया भर में, आधुनिक यूरोपीय राज्य औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में उभरे और 19वीं शताब्दी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन द्वारा भारत पर विजय की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध से हुई। 1857ई० में सैनिक विद्रोह के समय तक भारत का अधिकांश भाग ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का आरम्भ ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लम्बा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया, और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया।¹⁵ प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि उपनिवेशवाद के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय एक ऐसा मुद्दा है जिसमें यह देखा जाता है कि वनों और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ क्या कुछ घटित हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि “ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने अपने निजी उद्देश्यों के लिए भारतीय संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया और इस प्रक्रिया में खाद्य का अभाव पैदा किया, बीमारियों का प्रकोप बढ़ने दिया, भूमि की विकृति को निरन्तर पनपने दिया, ग्राम्य क्षेत्रों में संकट उत्पन्न किया, वनों को इमारती लकड़ी के व्यवसायिक संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया और वन्य प्राणियों के एक बड़े अंश को मार डाला।¹⁶” यद्यपि उपनिवेशवादी प्रवृत्ति ने पश्चिमी साम्राज्यवाद द्वारा पूरी दुनिया के पर्यावरण को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त 1853 के आसपास हुए औपनिवेशिक भूमिनीति और रेलवे नेटवर्क के निर्माण का राजस्व भारत में वनों की कटाई के साथ जोड़ दिया गया था। “After 1800, the problems related to sanitary and roads developed as result of rapid in the larger towns and especially, the administrative capital of Calcutta (Kolkata) which further led to the steps in environmental field”¹⁷ ब्रिटिश सरकार ने 1858 के बाद भारतीय कृषि के जिस एक पक्ष में कुछ रूचि दिखाई वह था नहरों का निर्माण करना जिनकी कि सिंचाई के पानी हेतु आवश्यकता थी।

उपनिवेशवाद के कारण होने वाले पारिस्थितिकीय क्षरण के परिणामस्वरूप पेशेवर प्रकृतिवादियों और वैज्ञानिकों के विशिष्ट समूहों का उदय हुआ, जिन्होंने इस प्रकार की पर्यावरण अनहोतकारी प्रवृत्तियों की आलोचना की। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मेडिकल सर्जनों का एक लोकप्रिय समूह था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरम्भ में पर्यावरण के लिए आवाज उठायी। वे प्राकृतिक संरक्षण एवं वक्षारोपण जैसी गतिविधियों में भी शामिल थे। उदाहरण स्वरूप 1805 और 1822 के मध्य उन्होंने मालाबार, बंगाल में सागौर के वृक्षों के रोपण में भाग लिया। 1820 के दशक के प्रारम्भ में इनमें से कुछ सर्जनों ने उस समय हो रहे वनों की कटाई के विरुद्ध पैरवी की और वक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रमों का समर्थन किया। "भारत में रेल निर्माण के उदय और 1849 में लन्दन में दो ब्रिटिश कम्पनियों को शुरूआती ठेके देने के साथ एक नयी स्थिति का उद्घाटन हुआ। रेलवे ने सभी तरह की लकड़ियों की स्पष्टतः अतिलोभी बढ़ती मांग पैदा कर दी। एक किलोमीटर रेलमार्ग के लिए 1100 लकड़ी के स्लीपटों की आवश्यकता होती थी, जिनके लिए औसतन 250 वृक्षों को गिराना होता था। इसके अलावा इंसानों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत-सी जलावन लकड़ी की आवश्यकता भी होती थी।"⁹ 1864 में जर्मनी से विशेषज्ञों की सहायता लेकर इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट बनाया गया और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। "सामुदायिक वानिकी के एक पैगम्बर जो एक गैर मामूली पृष्ठ भूमि से ताल्लुक रखते हैं। वे एक वन अधिकारी थे, वे भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट थे। आई0जी0एफ0 के रूप में अपने उन्नीस वर्षों (1864-83) में दिग्विजय ब्रादिस ने भारत में राजकीय वानिकी की बुनियाद डाली।"¹⁰ वनों को तथाकथित 'अन्तरित' विषयों में शामिल किया गया, भारतीय 'मंत्रियों' के अधीन रखा गया। फिर भी, यह एक अपर्याप्त उपाय था, जब तक कि प्रान्तों की निर्वाचित सरकारों को कुछ सीमा तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत, स्वायत्तता को स्वीकृति दी गई। व्यवहारिक रूप से वन प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अधिसंख्य लोक मंत्रालय मुश्किल से ढाई वर्ष (1937-39) काम कर सके और सिवा कुछ स्थानीय राहतों के प्रावधानों के कोई नई वन नीति नहीं बनायी जा सकी।"¹¹

स्वतंत्र भारत : 15 अगस्त, 1947 को एक नवीन युग का आरम्भ हुआ, जो कि स्वतन्त्र भारत के दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। यह दिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्त का प्रतीक और भारत की स्वतंत्रता के प्रारम्भ का साक्षी था। भारतीय स्वतंत्रता के उपरान्त देश के प्राकृतिक संसाधनों के कुशल दोहन द्वारा लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि के लिए भारत के योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की रूप-रेखा तैयार की गयी। "भारतीय राजनीति में पर्यावरण सुरक्षा पर प्रथम संकल्प चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में व्यक्त किया गया-प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भूमि, जल, आकाश और वन्य जीवन की उत्पादक क्षमता का इस प्रकार संभालकर प्रयोग करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण की रचना का अवसर मिले।"¹² फलस्वरूप, 1972 में विज्ञान और तकनीकी विभाग में राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय परिषद् की स्थापना की गयी। भारत में वनों से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण का जिम्मा राष्ट्रीय कृषि आयोग 1973 को सौंपा गया। इस आयोग की सिफारिशों में मुख्य रूप से निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन, विकास हेतु वन क्षेत्रों की पहचान, उर्वरक आवश्यकताओं की समीक्षा, इत्यादि सम्मिलित रहे हैं। "पॉचवी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कि NCEPL को सभी प्रमुख औद्योगिक निर्णयों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरणीय लक्ष्यों को ध्यान में रखा जा सके। इस योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि यदि विकास योजना और पर्यावरण प्रबन्धन के मध्य एक संतुलन स्थापित रखा गया तो विकास लक्ष्यों एवं जीवन की गुणवत्ता में कमी नहीं होगी। इस संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो ग्रामीण और प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, पेयजल, आवास का प्रावधान और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों को तुलनात्मक रूप उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। इसके साथ ही इससे यह उम्मीद थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पर्यावरण प्रदूषण में गिरावट आयेगी। (अनुवादित)"¹³ इसी प्रकार से (1980-85) काल की छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण से सम्बन्धित एक पूरा अध्याय शामिल किया गया था। इस काल से पर्यावरण अवमूल्यन चर्चा का विषय बन गया। इस योजना में कहा गया कि, "पर्यावरण संरक्षण वास्तव में सभी प्रकार के विकासों का मुख्य आधार है।" इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये पर्यावरण से सम्बन्धित गतिविधियों एवं योजनाओं हेतु प्रदान किये गये। इस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण हेतु आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इसमें कहा गया कि यह मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण के लिए उपायों को खोजने और उन्हें यथारूप देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनायेगा तथा साथ ही भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकने अथवा कम करने की क्षमता का निर्माण करेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) "पर्यावरण और पारिस्थितिकी" अध्याय के अन्तर्गत पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं पर चर्चा करती है। इस योजना का मूल दृष्टिकोण पर्यावरण के सामंजस्य के साथ सतत विकास पर बल देना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस बात को स्वीकार किया गया कि पर्यावरण का क्षरण निरन्तर जारी है। इस योजना में इस बात पर बल दिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों को न केवल मात्र उनकी पारिस्थितिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए, वरन् इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के लिए तीन अन्य प्रकार के खतरों प्रदूषण, अति-दोहन और विनाश को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारतीय सरकार द्वारा बनायी जाने वाली पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों को एजेण्डा 21 के अन्तर्गत निरूपित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों, किसानों, जनसंचार माध्यमों सहित अन्य समुदायों की भूमिका को सुदृढ़ करने का प्रयास शामिल है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी, उनमें जन-भागीदारी और सूचना प्रणाली की भूमिका, निगरानी और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना, पर्यावरण सम्बन्धी निर्णयों के साथ पर्यावरणीय चिन्ताओं को सम्मिलित करना आदि मुख्य हैं। इस पंचवर्षीय योजना में वन्य जीवन एवं वनीकरण तथा बंजर भूमि विकास की परिकल्पना भी की गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की 'पर्यावरण और वन' अध्याय का प्रारम्भ इन पंचवर्षीयों के साथ होता है, "Sustainability is not an option but Imperative"¹⁴ इस समय तक इस बात को महसूस

किया जाने लगा गया था कि पर्यावरणीय संपोषणीयता को टाला नहीं जा सकता जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना में वन और वन्य जीव प्रमुख मुद्दे थे। इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्व में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त भी अन्य नवीन योजनाओं को पेश किया गया। इस योजना की अवधि पर्यावरण प्रक्रियाओं और कानून की व्यापक समीक्षा की अवधि थी। प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति मई 2006 में लागू की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए 5945 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में "पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन" नामक अध्याय के अन्तर्गत पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गयी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की विकराल पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यावरण सम्बन्धी विषयों को समवर्ती सूची में शामिल करना प्रस्तावित था, ताकि सभी स्तरों पर शासन पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित समस्याओं से निपट सके। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन लागू करने हेतु विकासशील नियमों, मानकों और उन्नत सुविधाओं को जनादेश के साथ वैधानिक पर्यावरण संरक्षण अधिकाारियों में पुर्नगठन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर यह प्रस्तावित है कि सम्बन्धित नागरिकों की समितियों को पुर्नजीवित किया जाना चाहिए ताकि वे पर्यावरण पहरी के रूप में सेवाएं प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 5 प्रतिशत वन दायरा बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) द्वारा 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को 'निर्मल ग्राम' का स्तर प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा गया।

निष्कर्ष : पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित चिन्ताएं वर्तमान में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के चलते पर्यावरण को निरन्तर क्षति पहुँच रही है। आर्थिक विकास उत्पादन में मानव द्वारा जान-बुझकर की गयी वे गतिविधियां हैं जिनसे उत्पादन और व्यापारिक कार्यक्रमों को निरन्तर जारी रखने हेतु उत्पादन को बढ़ाया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर ईंधन, खाद्य पदार्थ, भूमि, लकड़ी, घरों के निर्माण, कारखानों में कच्चे माल की पूर्ति आदि की अप्रत्याशित मांग के रूप में बोझ डालती है। आर्थिक विकास में सदैव बढ़ा हुआ औद्योगिकरण एवं शहरीकरण सम्मिलित रहते हैं, जहाँ हमेशा उच्च रहन-सहन और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की खोज सतत जारी रहती है। साथ ही इसमें जल विद्युत संयंत्रों, बांधों, नहरों, ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों, सड़कों, रेलवे इत्यादि से सम्बन्धित गतिविधियां भी शामिल हैं।

अतः पर्यावरण को इस प्रकार की त्रासदी से संरक्षण हेतु हमें वर्तमान में भारतीय संस्कृति के पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. हबीब, इरफान – मनुष्य और पर्यावरण : भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
2. चन्द्र, विपीन – आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली।
3. गुहा, रामचन्द्र – उपभोग की लक्ष्मण रेखा, पेंगुइन बुक्स, इण्डिया
4. नारायण, सुनीता – पर्यावरण की राजनीति, सेन्टर फार सान्स एण्ड इन्वायरमेण्ट, नई दिल्ली।
5. रंगाराजन, महेश – भारत में पर्यावरण के मुद्दे : एक संकलन, पियर्सन इण्डिया, दिल्ली।

सन्दर्भ :

1. Mathur, Mahesh-Legal Control of Environmental Pollution : Jurisprudence and Law Applicable to Environment Violation and Prevention, Deep and Deep Publication, New Delhi, 1996, p 135
2. डा० कटारिया, सुरेन्द्र – प्रशासनिक चिन्तक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृ०सं०-27
3. Gupta, S.P. Das- "Environmental Science in Ancient India" Geographical Review of India, Volume-60, Number-2, Pub. By-Geographical Society of India, 1998, Page-109
4. Sawhney, Aparna-New Face of Environmental Management in India, Ashgate Publishing Ltd. Hampshire, 2004, P-125
5. हबीब, इरफान-मनुष्य और पर्यावरण : भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पृ०सं०-110-111
6. चन्द्र, विपीन-आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2008, पृ०-192
7. हबीब, इरफान-मनुष्य और पर्यावरण : भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पृ०सं०-132
8. Harrisan, Mark- Climates and Constitutions : Health, Race, Environment and British Imperialism in India, 1600-1850, O.U.P., New Delhi-1999, p-21
9. हबीब, इरफान-मनुष्य और पर्यावरण : भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, राजकमल प्रकाशन, 2016, पृ०सं०-153
10. गुहा, रामचंद्र – उपभोग की लक्ष्मणरेखा, पेंगुइन बुक्स, इंडिया, 2013, पृ०-112
11. हबीब, इरफान-मनुष्य और पर्यावरण : भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, राजकमल प्रकाशन, 2016, पृ०सं०-157
12. यादव, वीरेन्द्र सिंह-नई सहस्राब्दी का पर्यावरण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 2010, पृ०-213
13. Dwivedi, O.P. – India's Environmental Policies : Programmes and Stewardship, Macmillan Press, Landon, 1997, p-64
14. Tenth Five Year Plan, Volume 2, Planning Commission Govt. of India, New Delhi, p-1055.